

Alchemistische Morphologien – multimodale Analysen. Eine Suchmaschine zu Augsburger Rocaille-Drucken des 18. Jahrhunderts

Jachmann, Julian

julian.jachmann@ur.de
Universität Regensburg, Deutschland
ORCID: 0009-0000-0192-5652

Zachmann, Gabriel

zach@cs.uni-bremen.de
Universität Bremen, Deutschland

Roeckl, Ines

ines.roeckl@ur.de
Universität Regensburg, Deutschland

Hudcovic, Thomas

hudo@uni-bremen.de
Universität Bremen, Deutschland

Kaum eine Form in der europäischen Kunstgeschichte erweist sich als derartig wandelbar wie das ‚Rocaille‘ genannte Ornament des Rokoko (Abb. 1). Die organischen Schwünge können nicht nur verschiedenste Materialien imitieren, sondern sie bilden auch plastische Kompositionen aus, die in einen Dialog mit Bildwerken, Architektur und Kunsthandwerk treten. Während diese künstlerischen Potenziale der Mitte des 18. Jahrhunderts omnipräsenten Ornamentik in der Literatur als ‚proteisch‘ oder ‚alchemistisch‘ charakterisiert wurden (Bauer, 1962; Irmscher, 2009), so ist mit ihnen auch eine Hürde für die Forschung verbunden: Beschreibungen und Kategorisierungen fallen schwer – und damit ebenso die Klärung von Zuschreibung, Typus und Datierung wie weiterführende Fragestellungen. Diesem Desiderat ist seit 2022 ein Projekt gewidmet, das gemeinsam von der Universität Regensburg (Kunstgeschichte: Julian Jachmann, Ines Röckl) und der Universität Bremen (Informatik: Gabriel Zachmann, Thomas Hudcovic) verfolgt und von der DFG finanziert (461631274) wird. Bereits jetzt findet sich ein Zwischenstand online (<https://rocaille-ornament.de/>) und wurde auf einer Ausstellung präsentiert (Jachmann u.a., 2024), bis Ende 2025 soll das Vorhaben abgeschlossen sein.

Als Materialgrundlage für die Untersuchung dienen Augsburger Druckgrafiken, die entscheidend zur Verbreitung und Entwicklung von Ornamentmoden beitragen (Gier/Janota, 1997; Krause, 2015). Ziel ist eine Online-Suchmaschine, die einem hochgeladenen Bild mit Rocaille-Ornamentik eine oder mehrere ähnliche Druckgrafiken zuordnen kann (Hudcovic u.a., 2025). Auf diese Weise soll es möglich sein, die Verwendung der Grafiken als Vorlage oder Inspirationsquelle nachzuvollziehen.

Für die praktische Umsetzung galt es zunächst, vorhandene Daten aus einem 2007 abgeschlossenen Dokumentationsprojekt neu zu strukturieren und zu optimieren, was die Digitalisate wie auch Katalogisierung und Beschreibung in Fachterminologie angeht. Bilder und Katalogisierung dienten als Grundlage einer über eine REST API zugänglichen Datenbank. Sie ermöglicht konventionelle, unscharfe (fuzzy) und semantische Abfragen, die auf multimodalen Embedding Models basieren, um die Daten in einen gemeinsamen Vektorraum zu überführen. Mittels Vektorsimilaritätsmetriken kann nach semantischer Ähnlichkeit gesucht werden.

Aus dem ursprünglichen Datensatz von rund 7000 Bildern wurden manuell 1605 ermittelt, die einen signifikanten Rocaille-Anteil – mindestens 10% der Motive – aufweisen, und aus diesen wiederum 229 idealtypische und formal breit gestreute Entwürfe. Letztere dienten als Grundlage für eine manuelle Markierung. Grundlegend für die Segmentierung waren kunsthistorische Überlegungen zur Morphologie der Rocaille, vor allem ihre Differenzierung in zwei Elemente (Irmscher, 2009). Das Grundgerüst bilden C- und S-förmige Schwünge, die ‚Volutenspangen‘. Von diesen aus entwickeln sich die plastischen Formen der ‚Kämme‘ in alchemistisch anmutender Vielfalt. Zunächst wurden ausschließlich die Volutenspangen erfasst, da diese klar konturierte und geometrisch einfache Formen darstellen (Abb. 2). In einem zweiten Schritt standen die Kämme im Fokus. Da diese Formen durch ihre Vielfalt schwer von anderen Formen zu unterscheiden sind, war auch ihre Relation zu einer Volutenspanne Teil der Erfassung (Abb. 3). In einem dritten Schritt wurden muschelartige, vegetabile und sonstige ‚Kämme‘ voneinander geschieden.

Für die Segmentierung der Rocaille kommen Encoder-Decoder-Modelle mit U-Net-ähnlicher (Ronneberger u.a., 2015) Grundarchitektur zum Einsatz, die symmetrische Encoder und Decoder, Skip Connections und einen hierarchischen Aufbau von ‚Kernblöcken‘ aufweisen. Letztere decken eine Bandbreite an verschiedenen Methoden ab: Von Blöcken die Convolutions (Ronneberger u.a., 2015; Woo u.a. 2023) benutzen über Swin-Transformer-Blöcke (Liu 2021), zu State Space- (Gu/Dao, 2024) oder MLP-Mixer-Blöcken (Tolstikhin u.a., 2021). Zudem verwenden wir asymmetrische Encoder-Decoder-Modelle wie Segformer (Xie u.a., 2021).

Die gemeinsame Grundarchitektur der Encoder-Decoder-Modelle dient nicht nur dem einfacheren Vergleich und der Nachvollziehbarkeit der Resultate, sondern ist auch eine Notwendigkeit: Um brauchbare Segmentierungsergebnisse zu erzielen, reicht ein direktes Trainieren auf den – zeitin-

tensiv erstellten – Bild-Markierung-Paaren nicht aus, die nur 229 der 1605 Bilder ausmachen. Daher werden die Netze auf sämtlichen Bildern vortrainiert – als Teil eines Denoising Diffusion Probabilistic Models (DDPM) (Gu/Dao, 2024; Ho et al. 2020; Sohl-Dickstein 2015:). Unsere Modelle sind so modifiziert, dass sie als Teil eines DDPM nutzbar sind. Aufgabe des Vortrainings ist ein Rekonstruieren bzw. Generieren von Bildern, die dem Trainingsdatensatz entsprechen. Da keine Markierungen benötigt werden, lassen sich alle 1605 Bildern verwenden. Das Vortraining baut Vorwissen über die visuellen Informationen der Bilder auf und dient den Modellen beim Training der eigentlichen Segmentierungsaufgabe. Als zusätzliche Baseline ziehen wir SAM2 (Ravi et al., 2024) als aktuelles State-of-the-Art-Segmentierungsmodell heran (Abb. 4).

Sämtliche dieser Verfahren sollen es ermöglichen, Rocaille-Kompositionen zu ermitteln, die in kunsthistorischer Hinsicht Ähnlichkeiten zueinander aufweisen – von der Gesamtdisposition bis zum Detail. Auf diese Weise steht das Verständnis der Ornamentik ebenso im Fokus wie die Rolle der Augsburger Druckgrafik für ihre Verbreitung und Entwicklung.

Abb. 1 Rocaille-Kartusche, Augsburger Radierung, 18. Jahrhundert

Abb. 2 Augsburger Radierung mit manuell markierten ‚Volutenspangen‘

Abb. 3 Ausschnitt aus einer Augsburger Radierung mit manuell markierter Volutenspange und zugehörigem Kamm

Abb. 4 Vergleich verschiedener Verfahren zur Erkennung der Volutenspangen: Ground Truth oben rechts, SegFormer B4 unten links, Base U-Net Small unten rechts

Bibliographie

- Bauer, Herrmann.** 1962. *Rocaille. Zur Herkunft und zum Wesen eines Ornament-Motivs*. Berlin.
- Gier, Helmut und Johannes Janota.** 1997. *Augsburger Buchdruck und Verlagswesen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart*. Wiesbaden.
- Gu, Albert und Tri Dao.** 2024. "Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces." / *arXiv preprint arXiv:2312.00752*.
- Ho, Jonathan, Ajay Jain und Pieter Abbeel.** 2020. "Denoising diffusion probabilistic models." / *Advances in neural information processing systems*/ 33: 6840-6851.
- Hudcovic, Thomas, Ines Röckl, Julian Jachmann und Gabriel Zachmann.** 2025. "A Searchable Multimodal Dataset of Rococo-Era Ornamental Prints." Accepted at *DIGITAL HERITAGE (2025)* (hg. von S. Campana, D. Ferdani, H. Graf, G. Guidi, Z. Hegarty, S. Pescarin und F. Remondino).
- Irmscher, Günter.** „Style rocaille.“ 2009. In: *Barockberichte* (2009/ Nr. 51/52). 339-414.
- Jachmann, Julian, Ines Röckl und Viktoria Taboga-Strauß.** 2024. *Schaumgeburt und Muschelstoff. Morphologien der Rocaille*. Regensburg.
- Khattab, Omar, Matei Zaharia.** 2020: "Colbert: Efficient and effective passage search via contextualized late interaction over BERT." In: *Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval*. 39-48.
- Krause, Katharina.** 2015. "Sans théorie, sans raisonnement, sans goût, sans invention. Ornamentstich als Medium von Erfindung und Verbreitung von Ideen im Kunsthandwerk des 18. Jahrhunderts." In: Christof Jeggle (Hg.), *Luxusgegenstände und Kunstwerke vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Produktion – Handel – Formen der Aneignung*. Konstanz. 185–199
- Liu, Ze, et al.** 2021. "Swin transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows." / *Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision*.
- Ravi, Nikhila, et al.** 2024. "SAM 2: Segment Anything in Images and Videos." *arXiv preprint arXiv:2408.00714*. Meta.
- Ronneberger, Olaf, Philipp Fischer und Thomas Brox.** 2015. "U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation." / *International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention*. Cham: Springer international publishing.
- Sohl-Dickstein, Jascha, et al.** 2015: "Deep unsupervised learning using nonequilibrium thermodynamics." *International conference on machine learning*/ (pp. 2256-2265). *pmlr*.
- Tolstikhin, Ilya O., et al.** 2021. "Mlp-mixer: An all-mlp architecture for vision." / *Advances in neural information processing systems*/ 34 (2021): 24261-24272.
- Woo, Sanghyun, et al.** 2023. "Convnext v2: Co-designing and scaling convnets with masked autoencoders." / *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*.
- Xie, Enze, et al.** "SegFormer: Simple and efficient design for semantic segmentation with transformers." / *Advances in neural information processing systems*/ 34 (2021): 12077-12090.